

ISSN 2181-9505
Doi Journal 10.26739/2181-9505

Philosophy and Life

FALSAFA VA HAYOT • ФИЛОСОФИЯ И ЖИЗНЬ

2023 № 4 (23)

ISSN 2181-9505
Doi Journal 10.26739/2181-9505

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy Universiteti
O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi
Imom Buxoriy xalqaro ilmiy-tadqiqot markazi
O'zbekiston falsafa jamiyati

Национальный Университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека
Международный научно-исследовательский центр Имам Бухари
при Кабинете Министров Республики Узбекистан
Философское общество Узбекистана

The National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek
Imam Bukhari International Research Center under the Cabinet of Ministers
of the Republic of Uzbekistan
Philosophical Society of Uzbekistan

**FALSAFA VA HAYOT
XALQARO JURNAL**

**ФИЛОСОФИЯ И ЖИЗНЬ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ**

**PHILOSOPHY AND LIFE
INTERNATIONAL JOURNAL**

2023 № 4 (23)

Jurnal bir yilda 4 marta nashr qilinadi.
Журнал выходит 4 раза в год.
The journal is published 4 times in a year.

Toshkent

“Falsafa va hayot” xalqaro jurnal
“Философия и жизнь” международный журнал
“Philosophy and Life” International journal

<p>Tahrir kengashi Abdildina, R.J. – Qozog‘iston FA akademigi, f.f.d., professor (Qozog‘iston) Mamedzade, I.R. - Ozarbayjon FA Falsafa va sotsiologiya instituti direktori, f.f.d., professor (Ozarbayjon) Skarantino, L.M. – Jahon falsafa jamiyatlari federatsiyasi prezidenti, DSc, professor, (Italiya) Smirnov, A.V. – Rossiya FA akademigi, Rossiya FA “Falsafa” instituti direktori, Rossiya FA prezidenti, f.f.d., professor (Rossiya) Seytaxmedova N.L. – Qozog‘iston FA muxbir a‘zosi, f.f.d., professor (Qozog‘iston) Tsuy Veyxan. – Xitoy ijtimoiy fanlar akademiyasi vitse-prezidenti, DSc, professor, (Xitoy) Chumakov, A.N. – Rossiya FA Falsafa instituti professori, f.f.d., (Rossiya)</p> <p>Muassislar: Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston Milliy universiteti, O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Imom Buxoriy xalqaro ilmiy - tadqiqot markazi, O‘zbekiston falsafa jamiyati, “Expert lawyers” МЧЖ Elc.uz.</p> <p style="text-align: center;">Ro‘yxatga olinganligi haqidagi 1175-sonli guvohnoma O‘zbekiston matbuot va axborot agentligi tomonidan 20.02.2018-yilda berilgan.</p>	<p>Bosh muharrir: Shermuhamedova, N.A. – f.f.d., professor (O‘zbekiston) Bosh muharrir o‘rinbosari: Aslanova R.N. – f.f.d., professor (Ozarbayjon) Mas’ul muharrir: Muhamedova Z.M. – f.f.d., prof. (O‘zbekiston) Tahrir hay’ati: Allahyarova, T.B. – f.f.d., professor (Ozarbayjon) Andirjanova, G.A. – s.f.d., professor (Qozog‘iston) Abasov, A.S. – f.f.d., professor (Ozarbayjon) Buzarinejad, Y. – PhD, dotsent, Tehron universiteti Alborz fakulteti dekani (Eron) B.K. Santosh Kukreja. – PhD, professor (Hindiston) Bilalov, M.I. – f.f.d., professor (Rossiya) Gabitov, T.X. – f.f.d., professor (Qozog‘iston) Kerimov E. – f.f.d., professor (Ozarbayjon) Gezalov, A.A. – f.f.n., professor (Rossiya) Olatunji Feliks. – PhD, dotsent (Nigeriya) Tulenova G.J. – f.f.d., professor (O‘zbekiston) Tesdelen, Vefa. – f.f.d., professor (Turkiya) Kurmangaliyeva, G.K. – f.f.d., professor (Qozog‘iston) Xudoydodzoda F.B. – f.f.d., professor (Tojikiston) Hakimov N.H. – f.f.d., professor (O‘zbekiston) Xudoyberganov R.X. – DSc, dotsent (O‘zbekiston) Mahmadizoda N. – f.f.d., professor (Tojikiston) Naushabayeva, A. Hakimoglu – PhD, professor (Turkiya) Paxruddinov, Sh.I. – s.f.d., professor (O‘zbekiston) Sergeyev, M.Y. – professor (AQSH) Sagikizi A. – f.f.d., professor (Qozog‘iston) To‘rayev, B.O. – f.f.d., professor (O‘zbekiston) Urmanbetova, J.K. – f.f.d., professor (Qirg‘iziston) Chjan Baychun. – f.f.d., professor (Xitoy) Shadmonov, Q. - f.f.d., professor (O‘zbekiston) Sharipova E.K. – f.f.d., professor (Qirg‘iziston) Yaxshilikov, J. – f.f.d., professor (O‘zbekiston) Yaskevich, Y.S. – f.f.d., professor (Belorussiya) Qurbonova L.A. – DSc, dotsent (O‘zbekiston) Ilmiy kotib: Xidirov, M.T. – PhD (O‘zbekiston) Musahhihlar: Qodirov J.A. (O‘zbekiston) Tyukmayeva A.M. (O‘zbekiston) Po‘latov A. (O‘zbekiston) Malikova Z. (O‘zbekiston)</p>
--	--

SIYOSAT VA JAMIYAT FALSAFASI

Doniyorov Xushvaxt Tojiboyevich

Dialektik sekulyarizmning ijtimoiy barqarorlikni ta'minlashdagi roli9-16

Tagayev Kamol Kamilovich

Ijtimoiy loyihalar: falsafiy tahlil17-23

TA'LIM VA FAN FALSAFASI

Umirzakova Nargiza Akmalovna

Tibbiy ta'limni optimallashtirish kontekstida bioetikaning aksiologik funksiyasi.....24-30

Xidirov Mustafu Toyirqulovich

Bilim va faoliyat dialektikasini ta'minlashning metodologik asoslari.....31-37

TARIX FALSAFASI VA FALSAFA TARIXI

Usmanov Muhriddin Abdimuratovich

Mif va mifologizatsiya dialektikasining ontologik o'ziga xosligi.....38-43

Elmurotov Jamshid Shodiyorovich

Jadidchilik harakatining milliy va ma'naviy taraqqiyotda tutgan o'rni.....44-52

DUNYO MADANIYATI VA DINIY AN'ANALAR

Abdullayeva Nasiba Bo'ronovna

Germenevtika san'atni "tushunish san'ati"53-63

Shadimetova Gulchehra Mamurovna

Milliy bayramlarda falsafiy-ruhiy tushunchalar mazmuni64-68

Raxmatova Yulduz Irgashevna

Yoshlar tarbiyasida axloqiy ideallarning motivatsion xususiyatlari.....69-74

Raxmatova Yulduz Irgashevna,
O'zbekiston Milliy universiteti o'qituvchisi
E-mail: r.yulduz89@gmail.com

YOSHLAR TARBIYASIDA AXLOQIY IDEALLARNING MOTIVATSION XUSUSIYATLARI

Annotatsiya. Mazkur maqolada bugungi kunda dunyoda sodir bo'layotgan siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy hamda madaniy o'zgarishlar davrida, yoshlar tarbiyasida axloqiy ideallarning ta'siri haqida bayon etiladi.

Kalit so'zlar: axloq, ideal, qadriyatlar, burch, tarbiya, madaniyat va ma'naviyat, komillik, to'g'rilik, halollik, rostgo'ylik.

МОТИВАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРАВСТВЕННЫХ ИДЕАЛОВ В ОБРАЗОВАНИИ МОЛОДЕЖИ

Аннотация. В данной статье описывается влияние нравственных идеалов на воспитание молодежи в период политических, экономических, социальных и культурных изменений, происходящих сегодня в мире.

Ключевые слова: мораль, идеал, ценности, долг, воспитание, культура и духовность, совершенство, правильность, честность, правдивость.

MOTIVATIONAL CHARACTERISTICS OF MORAL IDEALS IN YOUTH EDUCATION

Annotation. This article describes the influence of moral ideals in the education of young people in the period of political, economic, social and cultural changes taking place in the world today.

Key words: morality, ideal, values, duty, upbringing, culture and spirituality, perfection, correctness, honesty, truthfulness.

KIRISH

Bugun dunyoda sodir bo'layotgan siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy hamda madaniy o'zgarishlar jamiyatimiz unda hukmron bo'lgan ma'naviy qadriyatlarga katta ta'sir

ko'rsatdi. Jamiyatdagi xulq-atvor normalari va qoidalari, barcha sohalarga ta'sir qiluvchi o'zgarishlar ijtimoiy hayot, jamiyat tomonidan insonlarga qo'yiladigan talablar tizimini o'zgartirdi. Ma'naviy qadriyatlar tizimi bir martalik emas, qadriyatlar abadiydir. Yashash sharoiti sifatida yuzaga keladigan muqarrar o'zgarishlar bilan bir qatorda, shaxsni va umuman jamiyatni qayta baholash maqsadida qadriyatlar, yangi qadriyatlar paydo bo'ladi va rivojlanib boradi.

“Har bir xalq, millat yaratgan ma'naviy qadriyatlar, uning dunyoga qarashi va hayotga munosabati, o'ziga xos betakror xususiyatlari, ayniqsa, urf-odat va marosimlarda to'laqonli namoyon bo'ladi. Marosimchilik bir qator ijtimoiy funksiyalarni bajaradi: milliy o'zlikni saqlashda, yoshlarni tarbiyalashda, muayyan g'oyalarni ruhiyatga singdirishda katta ahamiyat kasb etadi. Tarbiya va ta'limning milliy xususiyatlari ham ma'naviy qadriyatlar tizimida o'z o'rniga ega. Xalqning kelajagi yoshlarga bog'liq ekanligi qanchalik haqiqat bo'lsa, ularni milliy ruhni tarbiyalash zarurati ham umume'tirof etilgandir. Milliy tarbiya xalqning o'z-o'zini saqlash va istiqbolini ta'minlash omilidir. Barkamol avlod tarbiyasida milliy qadriyatlarimizning o'rnini juda katta. O'zbek xalqining yoshlari milliy g'oya, qadriyatlar bilan yo'g'rilgan tarbiyani olishi kerak”[1]

So'ngi yillarda nashr etilayotgan ilmiy va falsafiy jurnallarda, axloqiy ideallar unga xos xususiyatlar hamda sifatlar, komil inson tushunchasi bilan mutanosibli, rivojlanishi bilan bog'liq qarashlar ilgari surilmoqda. Axloqiy ideal muammosini tadqiq qilish, ilmiy tafakkur tarixining barcha davrlarida muhim o'rin egallagan. Axloqiy ideal muammosi borasida o'rganilgan ilmiy-tadqiqot ishlarini turli davrlarga bo'lib o'rganish mumkin. Mumtoz falsafiy manbalarda, xususan falsafiy tafakkur taraqqiyoti bosqichlari Sharq va G'arb falsafasi, O'rta asr. Uyg'onish davri, Yangi davr va Hozirgi davr faylasuflari namoyondalarining asarlarida uchratishimiz mumkin.

“Mustaqillikdan keying yillardan toki hozirgi vaqtgacha, axloqiy ideallarni falsafiy, aksiologik, badiiy va kulturologik tamoyillar asosida tadqiq qilish va ularni yoshlar kamolotiga o'rnatib bo'ladigan mezon sifatida o'rganish natijasida qator tadqiqotlar amalga oshirib kelinmoqda. E. Yusupov, N.Komilov, X. Shayxova, M.Abdullayev, Q.Nazarov, A.Sher, A.Erkayev va B.Husanov kabi faylasuf olimlarning taqdiqlari yaqqol namunadir.

MATERIALLAR VA METODLAR

So'ngi yillarda yoshlar ma'naviy kamolotini yuksaltirish maqsadida, qator islohotlar amalga oshirilib ularni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash, milliy tarbiya va komil insonni voyaga yetkazishning ilmiy-pedagogik asoslari ishlab chiqilib ularning ilg'or g'oyalaridan keng foydalanilmoqda.

“Uzluksiz ta’lim-tarbiya tizimini insonparvarlashtirish keng dunyoqarashli va ma’rifatli, aql-idroki mukammal, ma’naviy-axloqiy jihatdan barkamol, ruhan tetik, o‘z mamlakati va uning jahon hamjamiyatida tutgan o‘rni va rolida o‘zining fuqarolik mas’uliyatini to‘g‘ri va to‘la anglab yetgan iymonli, komil inson shaxsini tarbiyalash maqsadlaridan kelib chiqadi”[2].

Ma’naviy-axloqiy qiyofa tushunchasi bag‘oyatda keng qamrovli bo‘lib, turli xil omillar ta’sirida shakllanadi. Binobarin, yoshlarning ma’naviy fazilatlari shakllanishida oila, mahalla, ta’lim muassasalari, jamoatchilik hamda tarbiyaviy jihatdan yondashganda axloqiy ideallarning o‘rni beqiyos. Zero, axloqiy ideal - bu insonlarning komil inson haqidagi g‘oyasi, eng yaxshi axloqiy fazilatlar va namuna, me’yor bo‘lish xulq-atvor, inson harakatlarini yo‘naltirilishi kerak bo‘lgan maqsad hisoblanadi. Axloqiy idealning asosida, o‘z hayotidan, xohish-istaklaridan norozi, insonlarning axloqiy o‘z-o‘zini yaxshilashi orqali o‘zlarini yaxshiroq, baxtli his qilish va mavjud voqelikni o‘zgartirishi yotadi. Axloqiy ideal asosiy qadriyatlar tizimini mustahkamlaydi, belgilaganligi tufayli muayyan jamiyatda alohida ahamiyat kasb etadi, xalqning tarixiy va madaniy o‘ziga xosligi, milliy o‘ziga xosligi, mentalitetning xususiyatlarini namoyon etadi.

“Har bir shaxsning dunyoqarashi, jamiyatning ma’naviy-estetik hayotini belgilaydigan, inson uchun xizmat qiladigan axloqiy idealga asoslanib, yangicha zavqiy munosabatlarni shakllantirib boradi. Mana shu jarayonda shaxsning estetik ongi va madaniyatini yuksak ma’naviyat bilan boyitish, insonparvarlikni kamol toptiradigan zavqli hayotni barpo etish sharoiti vujudga keladi. Unda har bir inson o‘z qalbi va shuuriga madaniyat va ma’naviyat, axloq va odob, ezgulik va komillik tushunchalarini singdirib boradi”[3].

Yoshlar axloq va odobning barcha mezonlarini boshqalardan o‘rganadilar, ularni ongiga singdirib faoliyatiga asos qilib oladilar. Ma’naviy-axloqiy tarbiya yoshlarga muayyan qoidalarni o‘rgatishga emas, balki ularga har doim amal qilish ehtiyojini shakllantirishdir.

“Biz uchun, degan edi O‘zbekiston Respublikasining Birinchi Prezidenti I.A. Karimov, ma’naviy, tarixiy va madaniy qadriyatlar, aholining ma’naviy, axloqiy holati, yosh avlodni tarbiyalash eng asosiy ustuvor vazifa bo‘lishi lozim”[4]

Har bir xalqning o‘ziga xos axloqiy ideallari bor, ularning tarbiyaviy, insonparvarlik va ilm sohasidagi faoliyatlari ta’limning samarali vositasidir.

Bugun biz yashayotgan dunyoda ma’naviy yemirilishlar sodir bo‘lmoqda desak mubolag‘a bo‘lmaydi. Axborot oqimlarining bo‘roni to‘lib-toshgan davrda ma’naviyat bilan bog‘liq hodisalar har kungidan muhim va dolzarb vazifaga aylanib bormoqda. Bu kabi masalalarni hal qilish uchun jahon sivilizatsiyasiga sezilarli hissa qo‘shgan ajdodlarimiz, ular kabi axloqiy ideallarning merosi muhim vositadir.

Bu kabi ma'naviy meroslarda A.N.Forobiyning o'rnini beqiyos. "Farobiyning Sharq madaniyatidagi eng oliy xizmatlaridan biri yana shundaki, u o'rta asr Sharqida birinchi bo'lib fazilatli, ideal jamoa, davlat, adolatli rahbar va davlatni aql asosida boshqarish haqidagi utopik ta'limotni olg'a surdi. Farobiy o'zining erkin fikrlari uchun reaksiya ruhoniylar tomonidan dinsizlikda, xudosizlikda ayblandi, so'ngroq uning asarlari yondirildi. Lekin uning ilg'or ratsionalistik va gumanistik fikrlari Ibn Sino, Ibn Rusht, Nizomiy, Umar Xayyom, Maymonid, Rodjer Bekon, Spinoza kabilar dunyoqarashining shakllanishiga katta ta'sir ko'rsatdi. Dunyo madaniyatining rivojlanishida katta ijobiy rol o'ynadi"[5].

Buyuk sarkarda, bobomiz Sohibqiron Amir Temurning donishmandligi, ijtimoiy fikrlari, tajribalari hozirgi kunda ham uchrayotgan ba'zi muammolarni hal etishda muhim ahamiyatga ega. Buni bobomiz Amir temur tafakkurining mahsuli bo'lgan "Temur tuzuklari" asarida uchratishimiz mumkin va ular yosh-avlod uchun ibratlidir.

"Ulug' o'zbek va boshqa turkiy xalqlarning shoiri, mutafakkiri va davlat arbobi bo'lgan, g'arbdachig' atoyadabiyotining buyuk vakili deb qaraladigan, sharqda "nizomi millati va din" (din va millatning nizomi) unvoni bilan ulug'lanadigan Alisher Navoiy yoshlar tarbiyasi haqida shunday deydi; kichik yoshlarga ulug'lar harakoti anga dalildurkim, ne aqli bo'lg'ay, ne uyoti. Qarikim, saqolin vusma bila bo'yag'ay, yigitdekdurkim, ani gulob bila yuvg'ay"[6].

Shoh va shoir, buyuk podshoh Z.M.Boburning hayoti, faoliyati va ilmiy merosi bugungi kunda yoshlari tarbiyasida katta ahamiyat kasb etadi. Farzandlar tarbiyasi va ularga saltanatni boshqarish haqida saboq berganiligi, ijodidagi "Boburnoma" asari yaqqol namoyon bo'ladi. Bobur farzandi Humoyunga oilada farzandlar o'rtasidagi munosabatlarda, to'g'ich farzand sifatida og'ir-vazmin bo'lishi farz ekanligini o'ziga xos tarzda ta'kilaydi: "Yana sen o'zing bilur edingkim, doim bu qoida mar'iy edi: olti hissa sanga bo'lsa, besh hissa Komronga bo'lur edi. Hamisha bu qoidani mar'iy tutub, mundin tajovuz qilmang. Yana ining bila yaxshi maosh qilg'aysan. Uluqlar ko'tarimlik kerak, umidim borki, sen ham yaxshi ixtilot qilg'aysan"[7].

Tasavvuf talimoti Qur'oni Karim va Hadis ilmi asosida shakllangan bo'lsa-da, sharq xalqlari ma'naviy taraqqiyotida, axloqiy-estetik tizim sifatida katta ahamiyatga ega hisoblanadi. "Tasavvuf ta'limotini o'rganmasdan turib, o'rta asrlar musulmon sharqi madaniy hayoti haqida aniq tasavvur hosil qilib bo'lmaydi. Mazkur ta'limot mazmunini tahlil qilish natijasidagina ajdodlarimiz ruhiyati, ma'naviy intellektual merosi mazmunini yoshlarga yetkazish va shu orqali ular ma'naviyatini shakllantirish mumkin" [8].

MUHOKAMA VA NATIJALAR

Jadallik bilan rivojlanib borayotgan hozirgi davrda, jamiyatimizda ma'naviy rag'batlantirishga, axloqiy kamolotga ega, shaxsni har tomonlama barkamol qilib, axloqiy idealni tarbiyalashga ehtiyoj ortib zaruriyatga aylanib bormoqda. Vijdon, or-nomus, burch, qadr-qimmat kabi tushunchalar, axloqiy ongning shakllari bo'lib, ular yordamida jamiyatda hatti-xarakterlar, o'z-o'zini tartibga solish kabi ichki mexanizmlar amalga oshiriladi. Rivojlangan ong va burch, vijdon va qadr-qimmat singari ijtimoiy axloqiy talablar: shaxsiy motivlar, ehtiyojlar va motivlar bo'lib xizmat qiladi.

Har bir shaxsning individual ta'limi va o'zini o'zi tarbiyalash jarayonida, axloqiy ideal g'oyasi hal qiluvchi rol o'ynashi mumkin. Asosan, yoshlar hayotda uchraydigan haqiqiy yoki adabiy qahramonni o'zlariga namuna qilib oladilar va ulardan ya'ni axloqiy obro'li bo'lgan shaxsdan o'rnak olishadi.

Axloqiy idealga ko'proq yaqinlashish axloqiy tarbiyani yanada oshirishga xizmat qiladi. Ommaviy madaniyatning keng tarqalishi, texnika asri tasiri natijasida yoshlar tarbiyasida salbiy illatlar yuzaga kelmoqda. Shu bois, shaxs axloqiy idealini yaratishda ma'naviy me'zonlarni yaratish, aksiologik, kulturalogik va pedagogic jihatlarini qayta o'rganish, sport va san'atni mustahkam bog'lanishi kabi axloqiy omillarni o'rganishga qaratilgan zamonaviy ilmiy nazariyalar ilgari surilmoqda. Tarixan rivojlangan ideallarimiz asosida, bugungi rivojlangan fuqarolik jamiyatimiz talablari negizida shaxs axloqiy idealini yaratish dolzarb masalaga aylangan. "Yuksak ideallar yo'lida fidoyilik ko'rsatib yashash, o'zlimizni anglash, g'urur va iftixor, milliy manfaatlarimizni himoya qilish un bel bog'lab maydonga chiqish, ezgu fazilat ekanini hammamiz yaxshi bilamiz va buni qadrlaymiz"[9].

Zero, yoshlarni axloqiy, intellektual va jismoniy jihatdan kamol topishiga, ularni umuminsoniy va milliy qadriyatlarimizga va islom madaniyati merosi manbalari asosida tarixiy merosimizga munosib hurmat ruhida tarbiyalash maqsadida mamlakatimizda keng qamrovli islohotlar amalga oshirilmoqda.

"Yoshlarimizning mustaqil fikrlaydigan, yuksak intellektual va ma'naviy salohiyatga ega bo'lib, dunyo miqyosida o'z tengdoshlariga hech qaysi sohada bo'sh kelmaydigan insonlar bo'lib kamol topishi, baxtli bo'lishi uchun davlatimiz va jamiyatimizning bor kuch va imkoniyatlarini safarbar etamiz"[10].

XULOSA

Xulosa o'rnida aytish mumkinki, Bu borada O'zbekiston Respublikasi Prezidentining turli qaror va farmoyishlarida qator ishlar amalga oshirilmoqda. Maktablarda I-XI sinflar uchun mo'ljallangan "Odobnoma," "Vatan tuyg'usi", "Milliy istiqloq g'oyasi va ma'naviyat asoslari", "Dinlar tarixi", fanlarini

birlashtirgan holda “Tarbiya” fani joriy etilishi, o‘quvchilarni axloqiy va estetik dunyoqarashini mustahkamlashga katta zamin yaratadi desak mubolag‘a bo‘lmaydi. Tinch va osuda, rivojlanayotgan zaminda yashayotgan va yurtboshimiz ta’kidlaganlaridek, “Kelajak yoshlar qo‘lida” ekanligini anglagan har bir yosh-avlod, ajdolarimizga munosib ravishda Markaziy Osiyoda, “Uchinchi renessas” davrini yuzga keltirishlari shart va zarur.

ADABIYOTLAR

1. <https://ares.uz/storage/app/uploads/public/647/651/94d/64765194dd3b3781346398.pdf>
2. Hamdamova.M “Ma’naviyat asoslari” T. Fan va texnologiya nashriyoti. 2008 7-b.
3. G‘aybullayev O “Estetik madaniyat”/Monografiya. T.Navro‘z nashriyoti.2020 7-b.
4. Karimov I.A. Yuksak ma’naviyat-yengilmas kuch. T. Ma’naviyat, 2008, 138- 140-b.
5. <http://erus.uz/index.php/er/article/view/5386/6315>
6. Alisher Navoiy. Mahbub ul-qulub.–T.: Yoshlar. 2018. –B.115.
7. Zahiriddin Muhammad Bobur. Boburnoma. – T. “Sharq” NMAK, 2002, 243-b.
8. Xajiyeva.M Xoja Ahmad Yassaviy ta’limotida tasavvuf//Monografiya-U.“UrDU noshirlik bo‘limi”, 2015,10-b.
9. Mirziyoyev Sh.M Xalqimizning roziligi bizning faoliyatimizga berilgan eng oliy bahodir. 2-jild T. “O‘zbekiston”-2018.181-b.
10. Mirziyoyev Sh.M Erkin va farovon, demokratik O‘zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz. T. “O‘zbekiston”-2016. 14-b.

